

Новая методика изучения и разработки газогидратов

Обжиров А.И.

Тихоокеанский океанологический институт им. В.И.Ильичева ДВО РАН

Введение

Лаборатория газогеохимия ТОИ ДВО РАН с 1984 года выполняет исследования газогеохимических полей и газогидратов в морских донных осадках, выясняет их геологические и геофизические закономерности распространения в Охотском море, изучает потоки пузырей метана из донных отложений в водную толщу, которые обычно сопряжены с полями газогидратов и оказывают влияние на окружающую среду.

Основной целью является изучение условий формирования и разрушения подводных газогидратов в Охотском море как базы для внедрения новых технологий и технического решения поисков субмаринных газогидратов и добычи из них метана.

Методика работ заключается в выполнении комплекса геологических, геофизических, гидроакустических, газогеохимических, океанологических, батиметрических исследований [9, 13, 14] и анализе имеющихся и получении новых в экспедициях данных, на основе которых выполняется поиск газогидратосодержащих площадей, оценка объема газогидратов и потока метана, разработка научной основы извлечения метана из газогидратов.

В исследованиях, выполненных ранее, приведена информация об общих геологических закономерностях распределения газогидратов в Мировом океане и в Охотском море [4,5,6,7,8,9]. Были даны некоторые оценки количества метана, законсервированного в газогидратах (100–1000 млрд. м³), их процентного насыщения в донных осадках (около 10–20%), и их экологического влияния на поверхность дна и биоту в воде и донных осадках и оценке участия потока метана в атмосферу на глобальный процесс изменения (потепления) климата. В настоящее время детальнее рассматривается взаимосвязь формирования газогидратов с нефтегазосодержащими осадочными комплексами и залежами нефти и газа, с сейсмо-тектонической активизацией региона, потоками пузырей метана из осадочных пород в воду и из воды в атмосферу.

Экспедиционные работы по изучению газогидратов и потоков метана выполнялись и продолжают выполняться сотрудниками ТОИ ДВО РАН в большом объеме по международным проектам – Российско-Германскому (КОМЕКС, 1998–2004), Российско-Японскому_Корейскому (ХАОС, 2003–2006 и САХАЛИН, 2007–2012, который продлен до 2013–2017 гг.). В результате проведенных исследований, на Сахалинском восточном склоне Охотского моря выявлены две важные закономерности: 1 - подтверждены обнаруженные ранее выходы пузырей метана из донных отложений в воду и открыты новые его потоки на Сахалинском северо-восточном склоне Охотского моря, число которых превысило 400; 2- открыты новые площади с потоками пузырей метана из донных отложений в воду и газогидраты на Сахалинском во-

сточном склоне Охотского моря [5, 6]. Экспедиционные исследования подтверждают, что в основном все источники метана стабильны с некоторыми колебаниями количества выделения пузырей метана из донных отложений в воду в связи с тем, что источником поступления метана являются нефтегазосодержащие слои нижних осадочных горизонтов. Пути миграции газа-метана являются зоны разломов, проницаемость которых зависит от сейсмо-тектонических периодов активизаций и стабилизаций. Наибольшее выделение метана происходит во время эпизодов землетрясений.

Закономерности распространения газогидратов в Охотском море и Мировом океане, их структурные и физические свойства

За 35 лет исследований природных газовых гидратов в мире накоплен большой объем информации по распространению скоплений газа в твердом гидратном состоянии. Имеются сведения о более 100 выявленных газогидратных залежей, как в Мировом океане, так и на суше в районе распространения вечной мерзлоты [1,2,3,9,11]. Возникший сейчас интерес к этому виду энергоресурсов определяется, прежде всего, тем, что запасы природного газа, преимущественно метана, в газогидратном состоянии весьма велики и превышают запасы природного газа в свободном состоянии.

Для формирования газогидратов необходим газ, вода, низкая температура и высокое давление. В Мировом океане газогидраты обнаружены в основном на склонах окраинных или внутренних морей. Это связано с тем, что в склоновых отложениях этих морей накапливаются донные осадки с повышенным количеством органического вещества и как следствие высоким нефте-газовым потенциалом. Они являются источником как термогенного, так и микробного метана. Кроме того, в морях обычно район перехода из шельфа в склон осложнен зонами разломов, по которым при сейсмо-тектонической активизации могут поступать углеводороды как мантийные, так и из более глубоких горизонтов нефте-газосодержащих пород. В этом заключается очень важная закономерность – сопряженность процессов формирования нефтегазовых месторождений и газогидратов. При этом газогидраты играют роль крышки и консервации метана и тяжелых углеводородов. Если есть источник метана, то в морях в донных осадках формируются газогидраты на глубинах моря около 400 м и глубже. Глубина моря, на которой могут формироваться газогидраты, зависит от температуры придонной воды в море – чем больше температура, тем большая глубина моря необходима для формирования газогидрата. Уменьшение уровня моря и (или) увеличение температуры придонной воды в море приводят к разрушению газогидратов и выделению в воду и атмосферу большого количества метана.

В газогидратах, обнаруженных в Мировом океане, в том числе в Охотском море, обычно содержится

метана 90-95 % и из 1 см³ газогидрата выделяется 170 см³ метана при его разрушении. Процесс диссоциации газогидрата, когда из него начинает выделяться метан, происходит при нарушении условий его стабильного состояния. Это происходит при уменьшении давления и (или) повышении температуры.

Одним из главных вопросов в изучении условий формирования и разрушения газогидратов в Мировом океане является выяснение источников метана, который образует газогидрат в условиях его стабильности при низкой температуре и высоком давлении. До сих пор идет дискуссия, метан, какого генезиса является основным гидрат образующим – или микробный или термогенный метан. Отмечу, что это один из важных вопросов, так как от его решения зависит масштаб газогидратообразования и количество содержания в них метана.

Микробный метан образуют метанообразующие бактерии, которые используют органическое вещество донных осадков для своего развития и метаболизма. Количество микробного метана взаимосвязано с содержанием органического вещества и благоприятными условиями окружающей среды для продукции метана. При этом углерод микробного метана имеет больше легкого изотопа C12 и изотопное отношение $\delta^{13}C$ изменяется от -70 до -110‰. Термогенный метан является продуктом преобразования органического вещества в недрах при повышенной температуре и высоком давлении и окислов, играющих роль катализаторов образования углеводородов. Образование термогенного метана связано с формированием нефтегазовых залежей и образование метана при метаморфизме угля. Углерод термогенного метана содержит большее количество тяжелого изотопа метана C13, чем углерод микробного метана. Изотопное отношение его $\delta^{13}C$ изменяется в среднем от -35 до -45‰. Обычно в газогидратах изотопное отношение углерода метана $\delta^{13}C$ находится в пределах от -55 до -65‰. Это означает, что в образовании газогидрата участвует как микробный метан, так и термогенный.

Но, благодаря нашим и работам других исследователей [9, 11] выяснено главное. Основное количество метана, который образуют газогидраты, является термогенный метан нефтегазосодержащих пород и других источников недр – угольный метан, глубинный метан литосферы. Термогенный метан проникает к поверхности по зонам разломов и в условиях низкой температуры и высокого давления формируют газогидраты. При этом на поверхности метан частично перерабатывается микробами в связи с чем, изотопное отношение метана облегчается и его $\delta^{13}C$ изменяется в среднем от -55 до -65‰. Этот вывод очень важен тем, что газогидраты взаимосвязаны с нефтегазовыми залежами, являются хорошими покрывками и консервантами метана. В этом случае запасы метана в газогидратах могут быть очень значительными.

В работе [11] представлен пример формирования газогидратов в районе нефтегазовых залежей на Аляске. Газогидраты обнаружены в районе нефтегазовых месторождений Прадхо Бей и Купарук Ривер. В этом регионе формирование слоев газогидратов взаимосвязаны с нефтегазовыми залежами (Рис. 1а). На

этих месторождениях газ из нефтегазосодержащих пород по зоне разлома поднимается вверх и в зоне, благоприятной по давлению и температуре для образования газогидратов, формируются слои газогидратов. Возможно, образование слоев газогидратов способствуют консервации углеводородов, так как они являются не проницаемыми для их миграции на поверхность. То есть, существует непрерывный процесс образования – нефтегазовых залежей и газогидратов. На поверхности дна в районе газогидратов формируются ямки, бугры с локальными относительно превышениями 30-40 м (Рис. 1б). Это происходит в результате потока метана из глубоких горизонтов и эпизодов разрушения газогидратов с образованием потоков пузырей метана из донных отложений в воду.

Рис. 1а Схематический разрез [11] гидратосодержащего района месторождений Купарук-Ривер и Прадхо-Бей (Аляска). 1-гидратосодержащие отложения; 2-газовые шапки месторождений; 3-свита Сагаваниркток (ЗСГ-зона стабильности газогидрата); 4-нефтегазосодержащие отложения; 5-подошва морских сланцев; 6 – направление движения газа.

Рис. 1б Покмарк на структуре «Китами», Охотское море (светлое пятно внутри бактериальные маты).

В работе [12] отмечено, что в Восточной Арктике наблюдаются потоки пузырей метана из донных отложений в воду. Авторы считают, что метан высвобождается в связи с оттайка мерзлоты и по зонам, где мощность мерзлых пород уменьшается. При этом они декларируют, что это самые мощные потоки метана в Мировом океане (Рис. 2а). Это не так.

Рис. 2а Гидроакустическая запись потока пузырей метана в северной части моря Лаптевых. Показано расстояние профиля 1 км. Запись сделана Саломатиным А.С. при малой скорости судна [12]. Глубина моря 68 м.

Рис. 2б Гидроакустическая запись потока пузырей метана на Сахалинском северо-восточном шельфе Охотского моря. Показано расстояние между черточками равное 1 мили (1.8 км). Запись сделана Саломатиным А.С. при скорости судна 10 узлов [9]. Глубина моря 110 м.

В Охотском море на шельфе нами [9] обнаружены еще большего масштаба выходы пузырей метана, которые связаны с поступлением его по зонам разломов из недр (Рис. 2б). То есть, те же процессы происходят и в Восточной Арктике, мерзлота оттаивает и метан выделяется в связи с поступлением газа из недр по зонам разломов. Это подтверждается нашими наблюдениями в Восточно-Сибирском море [10]. Измерялись концентрации метана в донных осадках в направлении от берега на север. В донных осадках на глубине 85 см от поверхности дна обнаружена аномалия метана 19.4 мл/л на глубине моря 41 м, что связано с потоком метана из зоны разлома. Причем изотопный состав метана $\delta^{13}C$ в районе исследований изменяется в среднем от -25 до -70‰, что подтверждает поступление термогенного метана по зонам разломов.

Геологические и геофизические особенности распределения газогидратов в Охотском море

Тектонический режим островного склона о-ва Сахалин контролируется системой надвигов и взбросов, ориентированных в направлении СЗ-ЮВ. Разломы существуют по всему склону от бровки шельфа до глубин ~ 1000 м. Эти разломы являются активными, поскольку они пересекают осадочную толщу, достигая морского дна и образуя на склоне уступы. Характер распределения очагов газовой разгрузки на восточно-сахалинской окраине предполагает, что они коррелируют с определенными тектоническими зонами (Рис. 3). Очевидно, что в северной части исследованного района все участки газового просачивания локализируются в пределах надвигов, образованных при СВ-ЮЗ сжатии. Анализ данных акустического профилирования показал хорошую сопоставимость между обнаруженными гидроакустическими аномалиями и морфологическими особенностями склона. Найденные факелы располагаются на трех участках морского дна: возле бровки шельфа, в средней и нижней части склона, при этом большая их часть концентрируется в пределах глубин 600–900 м.

Рис. 3 Схема расположения структур газового просачивания на СВ склоне о-ва Сахалин Охотского моря, в которых были обнаружены газогидраты в донных осадках. На правом рисунке показаны площади, на которых обнаружены газовые гидраты в верхних слоях донных осадков. Даны их названия.

Наиболее распространенными являются факелы в виде удлиненных узких эллипсоидов, поднимающихся из морского дна в вертикальном направлении. Высота их варьирует от 90 до 500 м, ширина – до 300 м. Иногда факелы кажутся отделенными от дна и двигаются свободно в воде, но поддерживают свою форму и пространственную ориентацию. Менее распространенные факелы сложной сноповидной формы, которые достигают высоты 400 м и ширины

600 м. Факелы в виде облаков встречаются, главным образом, над вершинами подводных холмов. Часто такие образования имеют горизонтально ориентированные слои, связывающие два смежных факела. Кроме того, встречаются целые поля факелов, вызванных незначительными газовыделениями и протягивающихся на расстояние до 10-12 км (Рис. 4а и 4б).

Рис. 4 Гидроакустическая запись по профилю через газовые факелы «Гизела» (вверху) и «Обжиров» (а) и детальный разрез через факел «Обжиров» (б).

С помощью полученных данных было околонуено около 17 структур разгрузки метана, расположенных в основном в пределах верхней и нижней части континентального склона. Наиболее крупными из них являются структуры «Хаос» и «Обжиров» (Рис. 5).

Структура «Хаос» является самой крупной на СВ склоне Сахалина. Она расположена в нижней части склона на глубинах 950-980 м и занимает площадь размером 2000м x 700 м.

Структура «Обжиров» расположена в нижней части склона на юго-восточном крае крутого уступа в пределах глубин 680-700 м на расстоянии ~18 км на юго-запад от структуры «Хаос». Газовые факелы здесь концентрируются в двух направлениях – юго-запад-северо-восток и северо-запад-юго-восток - и приурочены к небольшим грядам, состоящим из отдельных бугорков.

Рис. 5 Схема расположения литологических станций и газовых факелов на структурах Хаос (а) и «Обжиров» (б). 1-5 – колонки осадков, содержащие: 1 – гидротроилит; 2 – раковины моллюсков, гидротроилит, признаки биотурбации и газонасыщенности; 3 – карбонатные конкреции, раковины моллюсков, гидротроилит, признаки биотурбации и газонасыщенности; 4 – газовые гидраты; 5 – газовые факела.

Данные по сейсмоакустическому профилированию, полученные при исследовании структур «ТОИ», «КОПРИ», «Китами» и «Хаос», показали наличие отчетливо видимых разрывных нарушений, которые являются, по всей видимости, газо-флюидопроводниками (Рис. 6). Осадки в пределах полей газовой разгрузки имеют специфические особенности и отличаются от фоновых отложений рядом признаков. В

них наблюдается определенная закономерность в изменении текстур и цвета осадков, распределении аутигенных новообразований (преимущественно карбонатных конкреций), включений раковин специфической хемоаутоτροφной фауны моллюсков, а также газовых гидратов

Рис. 6. Схематическая интерпретация сейсмического профиля, проходящего через структуры «ТОИ», «КОПРИ», «Китами» и «Хаос». Вертикальные линии характеризуют отсутствие отражающих слоев, что связано с разломами и потоком газа (метана).

Осадки, отобранные по периферии от центров разгрузки метана, характеризуются одинаковым типом разреза на всех изученных проявлениях газовых эманаций: структурах «Хаос» (ст. LV32-3, LV32-6), «Иероглиф» (ст. LV32-14), «Китами» (ст. LV32-12) и других. Они содержат большое количество гидротроилита и сильно биотурбированы, что придает осадкам темно-серый оттенок и пятнисто-слоистую текстуру. Характерной особенностью колоннок этого типа является наличие карбонатных конкреций, примесь обломков и целых створок раковин *Calyptogena*,

а также специфическая (псевдобрекчиевидная) текстура, обусловленная газонасыщенностью осадков и запах сероводорода [5].

В поднятых колонках осадков газогидраты представлены, главным образом, тонкими прослойками и линзами среди неслоистых осадков мощностью от 1мм до 1-2 см, расположенными субгоризонтально или наклонно (Рис. 7а), реже отмечается необычная субвертикальная и волнистая текстура (Рис. 7б). В меньшем количестве встречаются обломки размером до 2-3 до 5-8 см (Рис. 7в). Лишь на структуре «Копри» (ст. LV36-15 и LV36-39) обнаружены мощные прослои (14 и 34 см) массивных газовых гидратов (Рис. 7г).

Рис. 7 Типы газгидратных образований в осадках Охотского моря.

Граница залегания гидратсодержащих осадков варьирует от поверхности дна до поддонной глубины 5 м. Какой-либо закономерности в ее расположении выявить не удалось. Например, на структуре «Обжиров» эта граница располагается на глубинах 17-45 см (ст. SO178-26 и SO178-23, соответственно) и 305-395 см (ст. Ge99-29 и LV29-50, соответственно) ниже поверхности дна. При этом необходимо отметить, что в некоторых случаях геологическая трубка не смогла пройти очень плотные газогидратнасыщенные осадки, поэтому их мощность часто определялась глубиной проникновения трубки в газогидратный горизонт. На структурах «Хаос» и «Китами» (ст. LV32-16 и LV32-11) были взяты осадки, полностью заполненные газовыми гидратами (около 5 м на ст. LV32-16 и более 1 м на ст. LV32-11).

Количество их было настолько велико, что при подъеме трубки наблюдалось интенсивное выделение газа, образовавшегося при дестабилизации газовых гидратов при уменьшения давления, и через несколько минут после помещения колонки в лабораторию весь осадок превратился в разжиженную пугристую массу (пульпу). Вмещающий газы гидраты осадок характеризовался высоким содержанием сероводорода.

Такой же процесс происходит и на других структурах Охотском море. Нефтегазосодержащие породы, которые формируют залежи нефти и газа на шельфе простираются на склон впадины Дерюгина. По зонам разломов, особенно в период их сейсмико-тектонической активизации, газ (метан) поднимается к поверхности осадков и на глубинах моря 400 и более м при температуре придонной воды около 2.4 градуса Цельсия возникают условия, благоприятные для образования газогидратов. Поэтому поток газа (метана) формирует поля газогидратов в верхних слоях донных осадков.

Это подтверждает наш вывод, что в Охотском море источником метана является в основном термогенный метан нефтегазосодержащих пород с примесью микробного газа. Особенность поднятых газогидратов состоит в том, что они все имеют различную морфоструктуру – от горизонтальных слоев (в том числе 35 см толщиной) до фигурных квазивертикальных и вертикальных прослоев и фрагментов

слоев. В осадках Охотского моря мощность слоев или фрагментов газогидратов обычно составляет 2-5 см, чаще не более 1-10 см. Такой их морфологический облик в осадках возможно характеризует сейсмо-тектонические палеоактивизации, при которых увеличился поток метана возможно из нефтегазовых залежей или других источников, что приводило к формированию прослоев газогидратов.

Данные, полученные с помощью локатора бокового обзора, показали, что в пределах изученного района широко развиты такие морфологические структуры дна, как покмарки (см. рис. 16), которые ассоциируют с участками газового потока [5, 6]. Они имеют кольцевую форму, а их диаметр достигает 500 м. На стенках покмарков заметны раковины и конкреции, а в центре хорошо видны бактериальные маты. Они образуются благодаря поднимающимся к поверхности дна газовым потокам и представляют собой депрессии, развитые в основном на участках распространения мягких илистых осадков.

Измерения концентрации метана выполнялось в колонках воды и осадков Сахалинского северо-восточного шельфа и склона в районе обнаруженных пластадей газогидратов и на восточном Сахалинском склоне Охотского моря. Для измерения газа вода отбиралась батометрами системой Розетт на различных горизонтах. Газ извлекался из воды на вакуумной установке [9] и анализировался на газовом хроматографе «Кристал-4000».

На широтах 48° - 52° в придонном слое воды на глубине около 1000 м концентрация метана в основном находится в пределах фона – 20-30 нл/л, иногда увеличиваясь до 60-130 нл/л (рис. 8а). Это говорит о том, что в этом регионе большие выделения метана из донных отложений отсутствуют. В районе потока метана и газогидратов концентрации метана в придонной воде превышают фон в 100-1000 раз (Рис. 8б). Этот параметр является одним из поисковых признаков наличия поля газогидратов. Следует заметить, что аномальные концентрации метана обнаружены в этом районе в промежуточных слоях воды, особенно на глубине 700 м (150-350 нл/л), и иногда на глубинах 200-300 м (700-1000 нл/л). Это связано с поступлением (внедрением) слоев воды, насыщенных метаном, с шельфа.

Рис. 8 а,б Распределение метана в водных колонках (а) и осадках (б)

На широтах 52° - 54°36' в колонках воды, начиная с поверхности и до дна, зафиксированы аномальные концентрации метана. Особенно они высокие на ши-

роте 54°03,7'. В этом районе проходит разлом «Лаврентьев» и вся колонка воды (станция LV36-75С) насыщена метаном. На поверхности его концентрация достигает 1650 нл/л, в придонном слое (380 м) –

9200 нл/л. В промежуточных слоях в этом районе обнаружены еще большие концентрации метана – 19000 нл/л на глубине 150 м и 14000 нл/л на глубине 300 м. К северу и югу от этой станции концентрации метана в водных колонках в этом районе несколько ниже, но так же аномально-высокие – 500-5000 нл/л.

Аномалии метана здесь связаны с его потоками из донных осадков, содержащих газогидраты и нефтегазовые залежи. Пути миграции газа (метана) являются зоны разломов, которые в период сейсмо-тектонической активизации раскрывают недра и разрушают нефтегазовые залежи и газогидраты. Причем часто источником метана является свободный газ, накапливающийся под непроницаемыми газогидрат-содержащими отложениями. При этом, когда поток метана достигает поверхности и попадает в условия низкой температуры и высокого давления, в верхних слоях донных осадков образуются вновь газогидраты, которые можно отобрать гравитационной трубкой на глубинах от первых метров поверхности осадка до глубины проникновения трубки в осадок (6-9 м). Именно благодаря сейсмо-тектонической активизации восточного Сахалинского склона Охотского моря в настоящее время (с 1988 года по настоящее время), здесь обнаружено более 500 потоков метана и 17 площадей, где отобраны газогидраты [8].

Измерения метана в донных осадках выполнялось методом Head Space равновесного пара. Пробы донных осадков отбирались из керна гравитационных трубок. Концентрации метана обычно на поверхности осадка не превышали 0.01-0.02 мл/л. В керне, не содержащем газогидраты, обычно концентрация метана возрастала с интервала 200 см до 300-400 см до 0.1-1.0 мл/л. Эта общая закономерность нарушалась если в керне присутствовал газогидрат. В газогидрат-содержащем слое независимо от интервала (глубины от поверхности осадка) концентрация метана увеличивалась более 500 мл/л (станция LV36-15H).

Следует обратить внимание на район станции LV36-10H. Здесь не встречен газогидрат, но концентрация метана достигла 70 мл/л в подошве колонки

керна (интервал 335 см). В этом же районе в придонной воде была обнаружена аномалия метана – 2500 нл/л (станция LV36-42C). Возможно, здесь в осадке присутствовали мелкие фрагменты газогидратов, которые разрушились в процессе подъема и открытия гравитационной трубки.

Таким образом, как в водных колонках, так и в керне гравитационных трубок обнаружены аномалии метана. Они приурочены к площадям газогидратов и зонам разломов. Предполагается, что в настоящее время зоны разломов сейсмо-тектонически активны в регионе северо-восточного Сахалинского склона Охотского моря. В результате этого формируются поля потоков метана из донных отложений в воду, при этом в верхних слоях осадков образуются слои газогидратов в настоящее время. Источником метана являются свободные газы, которые накапливаются под газогидрат-содержащей толщей, а так же нефтегазосодержащие отложения.

Способ добычи метана из потока метана и газогидратов

На основе имеющихся и полученных данных нами сделано важное предложение по технологии добычи метана из газогидратов, на которое получен патент [15] на добычу метана из морских газогидратов.

Предлагаемый способ разработки газогидратных залежей основан на сборе всплывающего газа на участке дна с использованием явления обратного перехода газа в гидратное состояние в условиях термодинамической неустойчивости, причем вторично образующийся газогидрат накапливает в специальном коллекторе, который после заполнения его твердым газогидратом всплывает на глубину, где давление воды уменьшается и гидрат переходит снова в газ, который потупает в газосборник (Рис. 9). Причем, устанавливается большое количество ловушек газа с поочередным отбором газа из потоков пузырей метана (Рис. 10).

Учитывая заявки и патенты ученых Японии, Кореи, Америки и другими нами получен патент [15] на изобретение, принципиальная схема которого отличается от предлагаемых некоторыми специфическими свойствами. Главными из них являются две:

Рис. 9 Схема отбора метана из потоков метана и газогидратов [12]

Рис. 11 Фрагмент записи потоков пузырей метана из донных отложений в воду в районе газогидратов на Сахалинском северо-восточном склоне Охотского моря. В патенте [12] предлагается накрывать эти потоки ловушками для сбора газа.

1. Предложен подвижный газосборник – коллектор газогидрата, который после заполнения газом-газогидратом автономно поднимается (всплывает) вверх по закрепленному тросу до рессивера, куда газ поступает на глубине менее 200 м (зона разрушения газогидрата) и из него газ отбирается в газосборник, к которому подходит специальное судно для отбора газа (метана).

2. Так как нами обнаружены обширные поля с более 500 выходами (потоками) пузырей метана на Сахалинском северо-восточном склоне Охотского моря предложено постаить много ловушек на каждом выходе пузырей метана и судном собирать газ по очереди из каждой ловушки.

Предлагаемый способ и устройство для его осуществления позволяют автоматизировать процесс сбора газа без установки трубопроводов большого заглубления и не применять систему подключения и смены всплывающих газоглидеров, упростив технологию добычи.

Важным является привлечение подводной роботехники как к поиску потоков пузырей метана, так и постановки подводных устройств для добычи метана из газогидратов.

Заключение

В результате выполненных работ в экспедициях в Охотском море были выявлены некоторые закономерности в распределении метана в водных колонках и донных осадках. Наиболее важные из них следующие:

1. На склоне восточного Сахалина в водных колонках прослежены промежуточные водные слои на глубинах 300-500 м с аномальными концентрациями метана (3000-4000 нл/л), которые распространяются с шельфа. Особенности их внедрения связаны с динамикой гидрологического режима этих районов.

2. На восточном Сахалинском шельфе и склоне Охотского моря в водной толще обнаружено более 500 выходов пузырей метана, которые мигрировали из донных отложений. Концентрации метана в воде внутри них превышают 10000-20000 нл/л. За пределами потока пузырей метана его концентрация снижается в 100-200 раз. В районе потоков метана обнаружено 17 полей газогидратов.

3. В донных осадках Охотского моря обнаружены обширные поля газогидратов. В районе их распространения концентрация метана в колонках осадков достигает 50-500 мл/л, что превышает фон в 10000

раз и более. В среднем мощность газогидратсодержащих осадков составляет около 200 м.

4. Основной причиной увеличения количества выходов метана в воде восточного склона и шельфа Сахалина Охотского моря является активизация сейсмо-тектонических процессов в этом регионе. Это связано с тем, что в зонах разломов увеличивается тепловой поток, уменьшается давление, что приводит к разрушению газогидратов и образованию больших количеств метана, который в виде пузырей поступает из недр в воду и атмосферу. Кроме того, при активизации зон разломов происходит более интенсивная миграция газа (метана) из-под подошвы газогидратов и нефтегазовых залежей и (или) нефтегазоносных пород к поверхности.

5. В районе выходов пузырей метана формируются морфоструктуры нарушенных донных осадков. Как на глубине моря, так и на шельфе эти структуры напоминают грязевые вулканы и покмаки.

6. Данные по аномальным газогеохимическим полям метана можно использовать для расчета потока метана из недр в воду и из воды в атмосферу в районе западной части Охотского моря. Эти сведения важны для исследования глобальных процессов изменения (потепления) климата. В этой связи применение мониторинга как метода исследования газогеохимических полей в водной толще различных акваторий является перспективным инструментом для фундаментальных и прикладных геолого-геохимических исследований на море.

7. Осадочная толща Сахалинского северо-восточного склона Охотского моря имеет все характерные особенности, присущие районам газовой разгрузки: большое количество гидротроилита, биотурбация осадков, сильная газонасыщенность и запах сероводорода, карбонатные конкреции различной степени литификации, большое количество раковин хемосимбиотной фауны моллюсков, прослои, линзы и массивные залежи газовых гидратов. Все это свидетельствует о широком развитии различных процессов диагенетического преобразования осадочной толщи: микробное разложение тонкодисперсного органического вещества, анаэробное окисление метана на участках газового просачивания, сульфат-редукция.

8. Анализ полученных данных показал, что сейсмоструктурная активность изученного района не

является постоянной, отмечается ее снижение на одних участках (вплоть до полного прекращения) и возникновение на других, что связано с активизацией одних разломов и стабилизацией других. Об этом говорят такие факты, как уменьшение мощности газовых сипов (вплоть до полного исчезновения) на неко-

торых структурах и появление новых факелов, изменение концентраций метана в придонной воде в различные годы и др. При этом метан мигрирует через зоны разломов (газо-фильтрационная разгрузка) либо просачивается через зоны трещиноватости (фильтрационно-диффузионная разгрузка).

Литература:

1. Kvenvolden K.A. Gas hydrates – geological perspective and global change // Rev.Geophys. 1993. V.31, P.173-187.
2. Sloan E.D. Clathrate hydrates of natural gases // Marcel Dekker, Inc., New-York, Basel, 1998, 705p.
3. Истомин В.А., Якушев В.С. Газовые гидраты в природных условиях // Недр, М.: 1992, 235.
4. Веселов О.В., Куделькин В.В. Гидраты Охотского моря и геофизические аспекты их выделения и картирования // Проблемы поисков энергетических носителей на рубеже 2-3 тысячелетий. Южно-Сахалинск: Институт морской геологии и геофизики ДВО РАН. 2000. С.35 – 68.
5. Jin, Y.K., Obzhairov, A.I., Shoji, H., Mazurenko, L. (2006). Hydro-Carbon Hydrate Accumulations in the Okhotsk Sea (CHAOS-III Project). Report of R/V Akademik M.A.Lavrentyev Cruise 39, KOPRI, Korea, 132 pp.
6. A.Obzhairov, R. Shakirov, A. Salyuk, E. Suess, N. Biebow and A. Salomatin. Relations between methane venting, geological structure and seismo-tectonics in the Okhotsk Sea // Geo-Marine Letters. 2004. V. 24, N. 3. P. 135 – 139.
7. Гинсбург Г.Д., Соловьев В.А., Субмаринные газовые гидраты / Санкт - Петербург: ВНИИОкеангеология, 1998. 216 с.
8. Обжиров А.И., Салюк А.Н., Шакиров Р.Б. и др. Потoki метана и газогидраты в Охотском море. // Наука и техника в газовой промышленности. Москва: ООО «Газпром». 2004. № 1-2, С. 20-25.
9. Обжиров А.И. и др. Мониторинг метана в Охотском море. Дальнаука, 2002, 250с.
10. Р.Б.Шакиров, А.В.Сорочинская, А.И.Обжиров. Некоторые газогеохимические особенности осадков Восточно-Сибирского моря // Региональные проблемы. 2012. Том 15, № 1. С.33-40
11. Thomas D. Loranson, Timothy S. Collet, Robert B. Hunter. Gas geochemistry of the Mount Elbert gas hydrate stratigraphic test Well Alaska North slope implications for gas hydrate exploration in the Arctic // Marine and Petroleum Geology. 28 (2011) 343-360
12. В.И.Сергиенко, Л.И.Лобковский и др. Деградация подводной мерзлоты и разрушение гидратов шельфа морей Восточной Арктики как возможная причина «метановой катастрофы»: некоторые результаты комплексных исследований 2011 года // Доклады Академии наук, 2012, том 446, № 3, с. 330-335

Патенты:

- 13 Юсупов В.И., Саломатин А.С., Обжиров А.И. Газогеофизический комплекс для обнаружения подводных выходов газогидратов. Патент № РФ № 70377 U1. 2008. Бюл. № 2
- 14 Обжиров А.И., Саломатин А.С., Юсупов В.И. Газогидроакустический комплекс для оценки сейсмоакустической активизации. Патент RU 78333 U1. 2008. Бюл. № 32
- 15 Обжиров А.И., Тагильцев А.А. Технологический комплекс для разработки газогидратных залежей в Охотском море. Патент № RU 2386015 C1. 2010. Бюл. № 10
- 16 Обжиров А.И. Способ прогноза залежей углеводородов. Патент № RU 2359290 C1. 2009. Бюл. № 17